

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING SAVODXONLIGINI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TA‘LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY AHAMIYATI

Yahyoyeva Mahliyo Otabek qizi

Buxoro Innovatsiyalar universiteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20675393>

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshlang‘ich sinif o‘quvchilarining savodxonligini rivojlantirishda raqamli ta‘lim texnologiyalaridan foydalanishning nazariy ahamiyati yoritilgan. Unda savodxonlik tushunchasining zamonaviy talqini, raqamli ta‘lim vositalarining o‘quvchilarda o‘qish, yozish, matnni tushunish, axborotni tahlil qilish va muloqotga kirishish ko‘nikmalarini shakllantirishdagi o‘rni ilmiy jihatdan asoslangan. Shuningdek, mavzuga oid O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim va raqamlashtirishga doir farmon va qarorlari tahlil qilinib, raqamli texnologiyalarning boshlang‘ich ta‘lim jarayoniga integratsiyasi nazariy-metodik jihatdan izohlangan. Maqolada o‘zbek va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari asosida raqamli ta‘lim texnologiyalarining savodxonlikni rivojlantirishdagi didaktik imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, savodxonlik, raqamli ta‘lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, o‘qish savodxonligi, raqamli kompetensiya, interfaol metod, multimedia, ta‘lim sifati.

Abstract. This article highlights the theoretical significance of using digital educational technologies in developing literacy among primary school students. It scientifically substantiates the modern interpretation of the concept of literacy and the role of digital educational tools in forming students’ skills in reading, writing, text comprehension, information analysis, and communication. In addition, the article analyzes decrees and resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan related to education and digitalization, and provides a theoretical and methodological explanation of the integration of digital technologies into the primary education process. Based on the scientific views of Uzbek and foreign scholars, the article reveals the didactic opportunities of digital educational technologies in developing literacy.

Keywords: primary education, literacy, digital education, information and communication technologies, reading literacy, digital competence, interactive method, multimedia, quality of education.

Аннотация. В данной статье освещается теоретическое значение использования цифровых образовательных технологий в развитии грамотности учащихся начальных классов. Научно обоснованы современная интерпретация понятия грамотности, а также роль цифровых образовательных средств в формировании у учащихся навыков чтения, письма, понимания текста, анализа информации и коммуникации. Кроме того, в статье проанализированы указы и постановления Президента Республики Узбекистан, касающиеся образования и цифровизации, а интеграция цифровых технологий в процесс начального образования раскрыта с теоретико-методической точки зрения. На основе научных взглядов узбекских и зарубежных ученых раскрыты дидактические возможности цифровых образовательных технологий в развитии грамотности.

Ключевые слова: начальное образование, грамотность, цифровое образование, информационно-коммуникационные технологии, читательская грамотность, цифровая компетентность, интерактивный метод, мультимедиа, качество образования.

Bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri o'quvchilarda mustaqil fikrlash, axborotni anglash, tahlil qilish, yozma va og'zaki nutqda to'g'ri ifodalash hamda zamonaviy raqamli muhitda samarali faoliyat yuritish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi o'quvchi shaxsining intellektual, nutqiy, ijtimoiy va kommunikativ rivojlanishida poydevor vazifasini bajaradi. Shu bois boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini rivojlantirish nafaqat o'qish va yozishni o'rgatish, balki matnni tushunish, axborotni qayta ishlash, savolga asosli javob berish, raqamli manbalardan oqilona foydalanish kabi ko'nikmalarni shakllantirishni ham nazarda tutadi. Mavzuning dolzarbligi O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va xalqaro baholash dasturlariga mos kompetensiyaviy yondashuvni rivojlantirish bilan bevosita bog'liq. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni bilan tasdiqlangan Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida umumiy o'rta ta'lim sifatini oshirish, xalqaro baholash dasturlarida munosib ishtirok etish, zamonaviy o'quv-metodik ta'minotni rivojlantirish kabi vazifalar belgilangan [1]. Ushbu hujjat boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirish zaruratini huquqiy-me'yoriy jihatdan asoslaydi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son Farmoni bilan “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasi tasdiqlangan bo'lib, unda ta'lim, davlat boshqaruvi, iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan [2]. Bu esa maktab ta'limida elektron resurslar, raqamli platformalar, multimedia vositalari va masofaviy ta'lim imkoniyatlaridan samarali foydalanishni nazariy va amaliy jihatdan dolzarb masalaga aylantiradi. Bundan tashqari, 2022-yil 11-maydagi PF-134-son Farmon bilan 2022–2026-yillarda maktab ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dastur tasdiqlangan. Mazkur dasturda maktab ta'limi sifatini oshirish, o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini zamonaviy talablar asosida rivojlantirish, ta'lim jarayonini ilg'or metodika va texnologiyalar bilan boyitish vazifalari belgilangan [3]. Shu jihatdan raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini rivojlantirishda muhim nazariy-metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligi an'anaviy ma'noda faqat harflarni tanish, so'zlarni o'qish va gap tuzish ko'nikmalari bilan cheklanmaydi. Zamonaviy pedagogik yondashuvda savodxonlik kengroq mazmunga ega bo'lib, o'quvchining matnni tushunishi, mazmunni izohlashi, asosiy fikrni ajratishi, ma'lumotlar orasidagi bog'liqlikni aniqlashi, o'z munosabatini bildirishi va axborotdan amaliy vaziyatlarda foydalana olishini anglatadi. Shu sababli boshlang'ich ta'limda savodxonlikni rivojlantirish jarayoni o'qish savodxonligi, yozma nutq, og'zaki muloqot, raqamli axborot bilan ishlash va tanqidiy fikrlash kompetensiyalari bilan uzviy bog'liqdir.

Raqamli ta'lim texnologiyalari mazkur jarayonda o'quv materialini ko'rgazmali, interfaol, moslashuvchan va individual yondashuv asosida taqdim etish imkonini beradi. Masalan, elektron darsliklar, ta'limiy platformalar, audio va video materiallar, interfaol testlar, QR-kodli topshiriqlar, onlayn lug'atlar, multimedia taqdimotlari, Wordwall, LearningApps, Google Forms, Quizizz kabi vositalar o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi,

matn ustida ishlashni faollashtiradi hamda o'qituvchiga tezkor tahlil va baholash imkonini beradi.

Nazariy jihatdan raqamli ta'lim texnologiyalarining savodxonlikni rivojlantirishdagi ahamiyati quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

Birinchi, raqamli texnologiyalar o'quvchining idrok qilish jarayonini faollashtiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ko'proq ko'rish, eshitish, harakat orqali o'rganishga moyil bo'ladi. Multimedia vositalari matn mazmunini rasm, animatsiya, audio, video va interfaol topshiriqlar orqali tushuntirishga yordam beradi. Bu esa o'quvchining matnni chuqurroq anglashiga xizmat qiladi.

Ikkinchi, raqamli ta'lim texnologiyalari individual ta'lim trayektoriyasini tashkil etish imkonini beradi. Har bir o'quvchining o'qish tezligi, tushunish darajasi, lug'at boyligi va nutqiy rivojlanish holati turlicha bo'ladi. Elektron topshiriqlar, avtomatik testlar va raqamli monitoring vositalari o'quvchining qiyinchiliklarini aniqlash hamda unga mos mashqlar berish imkonini yaratadi.

Uchinchi, raqamli vositalar savodxonlikni o'yin, izlanish va muammoli vaziyatlar asosida rivojlantirishga xizmat qiladi. Interfaol o'yinlar, matnni tartiblash, so'zlarni moslashtirish, gaplarni tiklash, savollarga javob berish, audio matnni tinglab tushunish kabi topshiriqlar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Natijada savodxonlik jarayoni mexanik o'qishdan ongli, ijodiy va kommunikativ faoliyatga aylanadi.

To'rtinchi, raqamli texnologiyalar o'qituvchining diagnostik faoliyatini takomillashtiradi. An'anaviy darsda o'quvchilarning savodxonlik darajasini baholash ko'p vaqt talab qilsa, raqamli vositalar orqali natijalarni tezkor olish, xatolarni aniqlash, o'sish dinamikasini kuzatish va individual tavsiyalar berish mumkin. Bu esa o'qitish jarayonini ilmiy asoslangan monitoring bilan boyitadi.

Beshinchi, raqamli ta'lim texnologiyalari o'quvchilarda raqamli savodxonlikni ham shakllantiradi. Zamonaviy o'quvchi faqat qog'ozdagi matnni emas, balki elektron matn, jadval, rasm, audio, video va gipermatnli axborotni ham tushuna olishi kerak. Shu bois boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalar asosida savodxonlikni rivojlantirish o'quvchini kelajakdagi axborot jamiyatiga tayyorlashning muhim sharti hisoblanadi.

Boshlang'ich ta'limda savodxonlikni rivojlantirish masalasi o'zbek pedagogikasida ham, xalqaro ta'lim nazariyasida ham keng o'rganilgan. Jumladan, olim Q. Abdullayeva boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish ta'limining metodik asoslarini yoritib, o'quvchilarning nutqiy rivojlanishi, o'qish malakasi va matn bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantirishni boshlang'ich ta'limning asosiy vazifalaridan biri sifatida talqin qiladi [4]. Uning qarashlarida savodxonlik o'quvchining til birliklarini o'zlashtirishi, matn mazmunini tushunishi va o'z fikrini og'zaki hamda yozma shaklda ifodalay olishi bilan bog'liq holda izohlanadi. Mazkur yondashuv raqamli ta'lim texnologiyalari bilan uyg'unlashtirilganda o'quvchilarning matnni ko'rish, eshitish va interfaol topshiriqlar orqali tahlil qilish imkoniyati kengayadi.

U.Sh. Begimqulov ta'lim jarayoniga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish masalasini ilmiy-metodik jihatdan asoslangan tadqiqotchilardan biridir. Uning ilmiy qarashlarida AKT o'qitish samaradorligini oshirish, o'quvchilarning mustaqil ishlashini tashkil etish, o'quv jarayonini modellashtirish va ta'lim sifatini nazorat qilish vositasi sifatida baholanadi [5]. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini rivojlantirishda bu yondashuv ayniqsa muhimdir, chunki raqamli texnologiyalar o'quvchining o'quv faoliyatini faollashtirib,

matn bilan ishlash jarayonini ko‘proq amaliy, ko‘rgazmali va natijaga yo‘naltirilgan shaklga keltiradi.

Xalqaro pedagogikada raqamli ta‘lim texnologiyalarining nazariy asoslarini yoritishda S. Papertning konstruksionizm nazariyasi muhim o‘rin tutadi. Papertga ko‘ra, o‘quvchi bilimni tayyor holatda qabul qilmaydi, balki uni faol harakat, tajriba, izlanish va raqamli muhitdagi ijodiy faoliyat orqali quradi [6]. Bu nazariya boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining savodxonligini rivojlantirishda raqamli topshiriqlar, interfaol o‘yinlar, matn asosida loyiha yaratish, rasmi hikoya tuzish kabi faoliyat turlarini qo‘llash zarurligini asoslaydi.

R.E. Mayerning multimedia ta‘lim nazariyasi ham mazkur mavzu uchun muhim ilmiy asos hisoblanadi. Mayer ta‘lim materiallari matn, rasm, audio va animatsiya uyg‘unligida berilganda o‘quvchining tushunishi va eslab qolishi samaraliroq bo‘lishini ta‘kidlaydi [7]. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining yosh xususiyatlarini hisobga olsak, multimedia asosida tashkil etilgan o‘qish va yozish mashqlari o‘quvchining diqqatini jalb etadi, matn mazmunini obrazli anglashga yordam beradi hamda savodxonlik ko‘nikmalarini mustahkamlaydi. Demak, o‘zbek va xorijiy olimlarning ilmiy qarashlari shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining savodxonligini rivojlantirishda raqamli ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish nafaqat amaliy qulaylik, balki mustahkam nazariy-pedagogik asosga ega jarayondir. Bu jarayon kompetensiyaviy yondashuv, konstruktiv ta‘lim, multimedia o‘qitish, individual yondashuv va diagnostik baholash tamoyillari bilan uzviy bog‘liqdir.

Xulosa qilib aytganda, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining savodxonligini rivojlantirishda raqamli ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish zamonaviy ta‘limning muhim nazariy-metodik yo‘nalishlaridan biridir. Raqamli vositalar o‘quvchilarning o‘qish, yozish, tinglab tushunish, matn tahlil qilish, axborotni qayta ishlash va mustaqil fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichida multimedia, interfaol platformalar, elektron testlar va raqamli topshiriqlardan foydalanish o‘quvchilarning savodxonlikka bo‘lgan qiziqishini oshiradi, o‘qituvchiga esa individual yondashuv va tezkor baholash imkonini beradi. Shunday qilib, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining savodxonligini rivojlantirishda raqamli ta‘lim texnologiyalaridan foydalanish ta‘lim sifatini oshirish, o‘quvchilarning mustaqil o‘qish faoliyatini shakllantirish va ularni raqamli jamiyat talablariga tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF–5712-son Farmoni. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF–6079-son Farmoni. “Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 11-maydagi PF–134-son Farmoni. 2022–2026-yillarda maktab ta‘limini rivojlantirish bo‘yicha milliy dasturni tasdiqlash to‘g‘risida.
4. Abdullayeva, Q. Boshlang‘ich sinflarda ona tili o‘qitish metodikasi. Toshkent: O‘qituvchi.
5. Begimqulov, U.Sh. Pedagogik ta‘lim jarayonlarini axborotlashtirishni tashkil etish va boshqarish nazariyasi va amaliyoti. Toshkent.
6. Papert, S. Mindstorms: Children, Computers, and Powerful Ideas. New York: Basic Books.
7. Mayer, R.E. Multimedia Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

8. UNESCO. ICT Competency Framework for Teachers. Paris: UNESCO.
9. Haydarova, K. (2025). Rethinking Educational Quality: The Influence of External Standards on The Credit-Modular Framework. *Nvpubhouse Library for European International Journal of Pedagogics*, 5(06), 38-42.
10. Haydarova, K. (2023). FUNDAMENTALS OF DEVELOPING STUDENTS'CRITICAL THINKING SKILLS ON MOTHER LANGUAGE AND READING LITERACY LESSONS IN PRIMARY CLASS. *Science and innovation*, 2(B6), 224-227.
11. Qizi, Q. S. T. L. (2024). Enhancing the Reading Literacy of Elementary School Students through Modern Trends. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 190-193.
12. Shohsanam, K. (2023). THEORETICAL IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE. *Science and innovation*, 2(Special Issue 3), 159-162.
13. Qizi, Q. S. T. L. (2024). Enhancing the Reading Literacy of Elementary School Students through Modern Trends. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 190-193.
14. Qizi, Q. S. T. L. (2024). Enhancing the Reading Literacy of Elementary School Students through Modern Trends. *Science and innovation*, 3(Special Issue 18), 190-193.
15. Qayumova, S. (2022). БЎЛАЖАК БОСШЛАНГИЧ СИНФ ЎҚИТУВСЧИЛАРИНИ TIMSS ХАЛҚАРО БАҲОЛАШ ДАСТУРИ АСОСИДА МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА МУЛТИМЕДИЯ ВОСИТАЛАРИНИНГ ЎРНИ. *Science and innovation*, 1(B4), 159-162.
16. Kayumova, S. (2025, December). MECHANISMS FOR THE MODIFICATIONAL IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL PREPAREDNESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN TEACHING STUDENTS TO DEVELOP READING LITERACY. In *International Conference on Business & Management* (Vol. 1, No. 2, pp. 56-60).
17. Kayumova, S. T. K. (2022). DIFFERENCES BETWEEN PISA AND TIMSS INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 753-757.
18. Kayumova, S. T., & Yusufbekova, K. S. (2019). Attraction of investments, the basis for the development of the economy of the Gorno-Badakhshan Autonomous Region. *Bulletin of the Pedagogical University. Natural Sciences*, 1(2), 1-2.
19. Kayumova, S. T. qizi, Sharipov, SR, Abdullayev, KA ugli, & Nurmatov, IS (2023). THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING STUDENTS'READING PROFICIENCY BASED ON MODERN TRENDS. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(12), 57-61.
20. To'liqin qizi Kayumova, S., & Sharipov, S. R. ugli Abdullayev, KA, & Nurmatov, IS (2023). THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF IMPROVING STUDENTS'READING PROFICIENCY BASED ON MODERN TRENDS. *RESEARCH AND EDUCATION*, 2(12), 57-61.
21. Kayumova, S. (2025, December). MECHANISMS FOR THE MODIFICATIONAL IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGICAL PREPAREDNESS OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS IN TEACHING STUDENTS TO DEVELOP READING LITERACY. In *International Conference on Business & Management* (Vol. 1, No. 2, pp. 56-60).

22. Abduvaliyeva, X. (2023). IMPROVING THE METHODOLOGY OF DEVELOPMENT OF THE MUSICAL CULTURE OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE. *Science and innovation*, 2(B3), 309-312.